

**HINDIY TILI BADIY MATNLARIDAGI SIFATLARNING SINTAGMATIK TAHLILI
(PREMCHAND HIKOYALARI MISOLIDA)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596693>

Ergasheva Malika Ulug'bek kizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

<<Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo tillari>>

kafedrasi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hindiy tili badiiy matnlaridagi sifat so'z turkumi va ularning ifodalanish xususiyatlari tahlil qilingan. Premchand hikoyalari asosida hindiy tilida sifat so'z turkumi hamda ularning xususiyatlari tadqiq qilingan.*

**СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕКСТАХ ХИНДИ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ ПРЕМЧАНДА)**

Эргашева Малика Улугбек қизи

Ташкентский Государственный Университет Востоковедения

Магистрант кафедры «Языков Южной и Юго-Восточной Азии».

Аннотация: *В данной статье анализируются прилагательные в литературных текстах на языке хинди и их экспрессивные особенности. По рассказам Премчанда изучаются прилагательные и их свойства на хинди.*

**SYNTAGMATIC ANALYSIS OF ADJECTIVES IN HINDI LITERARY TEXTS (ON THE
EXAMPLE OF PREMCHAND STORIES)**

Ergasheva Malika Ulug'bek kizi

Master of the department "Languages of South and Southeast Asia" at

Tashkent state University of Oriental studies

Abstract: *This article analyzes the adjectives in Hindi literary texts and their expressive features. Based on Premchand's stories, adjectives and their properties are studied in Hindi.*

Mazkur maqola Hind-Yevropa tillari oilasining hind-oriy tillari guruhiga oid hindiy tili badiiy matnlarida qatnashgan sifat so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy tadqiq etishga bag'ishlangan. Garchi hindiy tilining o'ziga xos

xususiyatlari ilmiy jihatdan o'rganib kelinayotgan bo'lsada, lekin hindiy tili grammatikasi sifat so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlari hindiy tili badiiy matnlarida tadqiqot obyekti sifatida keng o'rganilmagan.

Mazkur maqolani yozishda Hindistonning buyuk davlat arbobi Premchand hikoyalari tanlab olinib, unda ishtirok etgan sifatlar qiyosiy-tipologik usulda tahlil qilindi. Premchandning "बूढ़ी काकी", "ठाकुर का कुआं", "यह मेरी वतन" va shu kabi 10 dan ortiq hikoyasi ichidan 250 ga yaqin sifat ishtirok etgan gap tahlil qilindi.

Premchand hikoyalarida, zamon kategoriyasi jihatdan qaraydigan bo'lsak, eng ko'p o'rinda, oddiy hozirgi zamondagi gaplarda sifatlar ishtirok etgan. Jami gaplar soni 67 tani tashkil etib, ular ichida 85 ta sifat so'z turkumiga oid so'zlar ishtirok etgan. Ulardan eng ko'p ishlatilgan "बड़ा" sifat so'z turkumidir. Misol uchun:

आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है ।

Bugun men uchun juda quvonchli kun .

Ushbu misolda "बड़ा" "juda, katta" sifati muannas jinsdagi "खुशी" otiga bog'lanib kelgan. Sintaktik munosabat jihatdan qaralganda, "बड़ी खुशी" atributiv munosabat, ya'ni aniqlovchi va aniqlanmish o'rtasidagi munosabat hisoblanadi.

बड़े-बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते है

Uning qo'l ostida buyuk olimlar ishlaydi .

Ushbu gapda ham "बड़ा" "juda, katta" sifati qatnashgan bo'lib, takror sifat ko'rinishida kelgan. Bu sifat muzakkar jinsdagi "विद्वान" "olim" so'zga bog'langan hamda ushbu misolda ham atributiv munosabat mavjud.

Shuningdek, oddiy hozirgi zamondagi gaplarda ishtirok etgan sifatlardan keyingi o'rinlarda oddiy o'tgan zamon va tugal o'tgan zamondagi gaplar yetakchi o'rinni egallamoqda. Oddiy o'tgan zamondagi 54 ta gapda ishtirok etgan sifatlar soni jami 69 tani tashkil etadi. Misol uchun:

भाग्य से बीवी भी ऐसी मिली जो बहुत ही सुंदर थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा सारे अमरीका में फैली थी और जिसके दिल में मेरे अलावा कोई और नहीं था।

Baxtinga, mening juda chiroyli, go'zalligi butun Amerika bo'ylab muhokama qilingan xotanim bor edi, mendan boshqa hech kimda yo'q edi.

Ushbu misolda "सुंदर" "chiroyli" sifati "बहुत ही" "shunaqangi, juda" so'zi bilan birga kelib, uning ma'nosini kuchaytirib kelmoqda. Sintaktik munosabat jihatdan qaralganda, "बहुत ही सुंदर थी" "shunaqangi, juda go'zal edi" birikmasi predikativ munosabatda ya'ni ega bilan kesim o'rtasidagi munosabatda kelgan.

यह आरजू कुछ आज ही मेरे मन में पैदा नहीं हुई है, उस वक़्त भी थी जब कि मेरी बीवी अपनी मीठी बातों और नाज़ुक अदाओं से मेरा दिल खुश किया करती थी।

Bu orzu xayolimda faqat bugun tug'ilgani yo'q, xotanim shirin so'zlari, nozik harakatlari bilan qalbimni shod qilgan paytlar edi.

Ushbu gapda 2 ta sifat qatnashgan bo'lib, मीठी "shirin" sifati muannas jinsdagi ot बात «so'z" so'zi bilan bog'lanib, atributiv munosabat yasamoqda. Keyingi sifat ham नाज़ुक "nozik" sifati अदा «harakat" so'zi bilan birgakelib atributiv munosabat yasamoqda.

Ko'rinib turganidek, oddiy o'tgan zamonda ishtirok etgan sifatlarning aksariyati ma'no-xususiyat jihatdan qaraganda, xususiyat bildiruvchi sifatlar turkumiga kiradi. Aksariyati atributiv munosabatda bo'lib, ham muzakkar ham muannas jinsdagi otlar bilan birga qo'llanilgan.

Tugal o'tgan zamondagi gaplarda ishtirok etgan sifatlar 78 tani tashkil etadi. Jami gaplar soni esa 50 ta. Misol tariqasida:

यह मेरे बुलंद इरादे और बड़े-बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया।

Meni yurtidan haydagan aynan yuksak niyatlarim va katta-katta mansablarim edi.

Ushbu misolda बुलंद "yuksak" sifati atributiv munosabatda bo'lgan muzakkar jinsdagi इरादे "niyat, iroda" so'zi bilan bog'lanib kelgan. Ushbu gapda qatnashgan 2-sifat esa tuzilishi jihatdan takror bo'lgan बड़े-बड़े "katta-katta" sifati muzakkar jinsdagi मंसूबे "mansab" so'zi bilan bog'lanib kelgan. Ushbu so'z birikmasi ham atributiv munosabat orqali birikkan.

मेरे पाँच बेटे हुए, सुन्दर, हृष्ट-पुष्ट और नेक, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले, नन्हें बच्चे उस वक़्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने प्यारी मातृभूमि का अन्तिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया।

Mehribon vatanning so'nggi nigohini ko'rish uchun so'nggi qadamni qo'yganimda biznesni yanada yorqinroq qilgan, begunoh jajji farzandlari bag'rimda o'tirgan beshta ko'rkam, baquvvat, olijanob o'g'lim bor edi.

Ushbu ergash gapli qo'shma gapda bir necha sifat so'z turkumiga oid so'zlar qatnashgan bo'lib, ulardan सुन्दर, हृष्ट-पुष्ट, नेक "ko'rkam, baquvvat, olijanob" kabi xususiyat bildiruvchi sifatlar muzakkar jins ko'plikdagi बेटे "o'gillar" so'ziga bog'lanib kelgan. Shuningdek, भोले, नन्हें "begunoh, jajji" kabi xususiyat bildiruvchi sifatlar ham muzakkar jins ko'plikda kelgan बच्चे "farzandlar" so'zi bilan atributiv munosabatda birikkan. Muannas jinsdagi ot मातृभूमि "ona yurt" so'ziga bog'langan प्यारी "sevimli" sifat ham atributiv munosabatda birikkan.

Tugal hozirgi zamondagi gaplar orasida ishtirok etgan sifatlarni quyidagi misollarda ko'rishingiz mumkin:

अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें लाने गयी हैं

Ammijon Alloh Miyonning uyidan unga ko'p yaxshi narsalarni olib kelish uchun ketdi.

Ushbu misolda बड़ी "ko'p" sifati takror kelgan अच्छी-अच्छी "yaxshi-yaxshi" sifati bilan birga muannas jinsdagi चीज "narsa" so'zi bilan bog'lanib, atributiv munosabat

yasamoqda. Shuningdek, sifatlar bog'lanib kelayotgan so'z muannas jinsda bo'lgani sababli sifatlar ham muannas jinsda qo'llanilmoqda.

कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएँ, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं, मानों भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोये हुए है।

Naqadar g'ayrioddiy manzara, uning jamoaviy harakatlari, kengliklari va manguliklari qalblarni ehtirom, iftixorga to'ldirdi, go'yo birodarlik ipi bu qalblarni bir ipga bog'lab turgandek.

Ushbu misolda अपूर्व hamda सामूहिक sifatlari ishtirok etgan bo'lib, ikkalasi ham yasama sifat hisoblanadi. अपूर्व so'zi a hamda पूर्व so'zlaridan tashkil topgan. सामूहिक so'zi ham सामूह (jamo) so'ziga -इक (sifat yasovchi qo'shimcha) qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilingan. अपूर्व so'zi दृश्य so'zi bilan, सामूहिक sifati esa क्रियाएँ so'zi bilan bog'lanib, attributiv munosabat hosil qilmoqda.

Eng kam miqdorda esa uzoq o'tgan zamon, hozirgi protsessiv hamda o'tgan protsessiv zamonlarida ishtirok etgan sifatlar hisobga olindi. Tadqiqot davomida ushbu gaplardan jami 28 ta misol yig'ildi.

मेरी रगों में ताजा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े-बड़ें इरादों से भरा हुआ था।

Tomirlarimda yangi qon oqardi, ko'ksim g'ayrat va ulug' niyatlariga to'la edi.

Ushbu misolda ikkita sifat ishtirok etgan: ताजा oddiy sifati hamda बड़े-बड़ें takroriy sifati. ताजा o'zlashma sifat hisoblanib, hind tiliga arab tilidan kirib kelgan hisoblanadi. Shuning uchun ham o'zi bog'lanib kelgan otning jinsi va sonidan qat'iy nazar, shakli o'zgarmaydi. Ushbu sifat belgisini bildirib kelgan खून so'zi ham hindcha so'z emas, balki fors tilidan o'zlashgan so'zdir. Ikkita o'zlashgan so'zdan bitta bir butun so'z birikmasi hosil bo'lmoqda.

Ikkinchi sifat hisoblanmish बड़े-बड़ें sifati takroriy sifat hisoblanib, o'zidan keyin kelgan ot muannas jins ko'plikda bo'lgani sababli sifat ham shu usulda o'zgargan. इरादों so'zi aslida arab tilidan hindi tiliga o'zlashgan so'z hisoblanadi, demak, sifat o'zlashma ot bilan attributiv munosabat hosil qilmoqda.

Mazkur yo'nalishdagi tahlilni olib borishdan ko'zlangan maqsad, hindiy tilidagi sifatning badiiy matnlardagi o'rnini, ulardan qaysi birlari ko'proq qo'llanilishini aniqlash hamda sifatning qanday zamon kategoriyasi tarkibida kelishini aniqlashdan iborat.

Tahlil natijasida hindiy tili matnida uchragan sifatlar jami 330 ta misolni tashkil qildi. Hindiy tili matnlarida qo'llanilgan sifatlar quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

Misollar	Soni
बड़ा	25 ta

.	सुन्दर	22 tadan
.	पुराना	18 tadan
.	नया	15 tadan
.	अच्छा	12 tadan
.	स्वादिष्ट	8 tadan
.	ताजा	5 tadan
.	हरी-भरी va b.	3 tadan

Hindiy tilidagi hikoyalarda sifat ishtirok etgan gaplarni tahlil qiladigan bo'lsak, qanday zamon kategoriyasida sifatlar ishtirok etganligini quyidagi diagrammadan bilib olsak bo'ladi.

Ko'rinib turganidek, Premchand hikoyalari-
larida, zamon kategoriyasi jihatdan qaraydigan bo'lsak, eng ko'p o'rinda, *oddiy hozirgi zamondagi* gaplarda sifatlar ishtirok etgan. Jami

gaplar soni 67 tani tashkil etib, ular ichida 85 ta sifat so'z turkumiga oid so'zlar ishtirok etgan. Ulardan eng ko'p ishlatilgan "बड़ा" sifat so'z turkumidir.

"Hindiy tili badiiy matnlaridagi sifatlarining sintagmatik tahlili (Premchand hikoyalari misolida)" nomli maqola yozilishi natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

✓ Premchandning 10 ortiq hikoyasini o'rganish natijasida jami 330 dan ortiq sifatlar tahlil etildi. Ular orasida eng ko'p qo'llanilganlari बड़ा hamda सुन्दर sifatleri ekanligi ma'lum bo'ldi. Sifatlarining zamon doirasida qo'llanilish hajmi jihatidan eng ko'p hissi oddiy hozirgi zamon, oddiy o'tgan zamon hamda tugal o'tgan zamon shakllariga to'g'ri kelmoqda. Takroriy hamda juft sifatlar faol qo'llanilgan.

✓ Eng kam miqdorda esa uzoq o'tgan zamon, hozirgi protsessiv hamda o'tgan protsessiv zamonlarida ishtirok etgan sifatlar hisobga olindi. Tadqiqot davomida ushbu gaplardan jami 28 ta misol yig'ildi.

✓ Sifatlar tahlil etilganda ularning daraja shakllari, tub yoki yasama sifat ekanligi, o'zlashma sifat ekanligi hamda qaysi turdagi sifat ekanligiga ham e'tibor qaratildi.

✓ Xususan, hindiy tilida boshqa tillardan (asosan, arab va fors) o'zlashgan sifatlarning ham faol ishtirokiga guvoh bo'ldik. Shuningdek, yasama sifatlar ham faol qo'llanilganligi aniqlandi.

Umumiy xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hindiy tili grammatikasi tizimida "Sifat" mavzusi yetarlicha ahamiyatga ega va bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Ammo, ba'zi bahsli o'rinlar borki, biroz tuzatish va qo'shimchalar kiritishga muhtoj. Chunonchi, mazkur mavzuga qo'l urishimizdan maqsad ham bu boradagi mavjud kamchiliklarga barham berish, bahsli masalalarga yechim topishga kirishish, mavzu doirasidagi tushunmovchiliklarni bartaraf etish kabi mas'uliyatli ishga kichik bo'lsada hissamizni qo'shish va kelgusi avlod vakillariga bugungi mavjud ma'lumotlarga qo'shimcha yanada aniq va to'liq tarkibdagi ma'lumotlarni qoldirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shomatov O.N. "Janubiy Osiyo tillariga kirish 3-qism" Toshkent- 2004
2. «Грамматика языка хинди II». З.М.Димшиц. Москва, 1986
3. मुंशी प्रेमचंद "प्रेमचंद की यादगारी कहानियां" पेंगुइन बुक्स इंडिया
4. डॉ. अरविन्द कुमार. "सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना". - जय हिंद प्रेस. पटना., 2018
5. श्री शरन, अशोक गुप्त, श्रीमती सरोज भार्गव. - सचित्र व्याकरण-बोध तथा रचना. करोल बाग, नई दिल्ली., 2003.
6. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा. - व्यावहारिक हिंदी संरचना और अभ्यास. - राष्ट्रभाषा ऑफसेट प्रेस., 2015
7. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा. - हिंदी दिग्दर्शन (भाग -1). - नीलम प्रकाशन, कमला नगर., 2002
8. डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद. - आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना. - भारती भवन, पटना., 2017

INTERNET MANBALARI:

9. www.hind.com
10. www.hindibhasha.com

11. www.hindilanguage.com